

Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas Pada Laboratorium Proses IV PT X Menggunakan Pengembangan Sistem SDLC (*System Development Life Cycle*) (September 2021)

Ardita Rahmatusadiyah, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak—Efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui penerapan aplikasi berbasis web. PT X merupakan salah satu produsen semen di Indonesia dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab atas kegiatan pengendalian kualitas produknya. Salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Laboratorium Proses IV masih menggunakan sistem informasi berbasis spreadsheet sehingga sebagian besar kegiatan dan evaluasi masih berjalan secara manual. Beberapa kelemahan masih ditemui seperti kecepatan arus informasi yang lambat, tingkat keamanan informasi yang minim, dan potensi berbagai bentuk penipuan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi kendali mutu yang lebih efisien melalui implementasi aplikasi berbasis web dengan menggunakan pengembangan sistem SDLC (*System Development Life Cycle*). Desain sistem juga meningkatkan efisiensi aliran informasi dengan menghilangkan aktivitas input ulang data set point. Dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kelemahan-kelemahan sistem informasi yang ada saat ini di Laboratorium Proses PT X IV.

Keywords: Analisis Sistem, Desain Perancangan, Pengembangan Sistem, Sisten Informasi

I. PENDAHULUAN

Efektivitas dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan.

Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan

efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka.

PT X merupakan salah satu industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya, PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Pihak Laboratorium Proses IV masih menggunakan *spreadsheet* sebagai aplikasi pendukung sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat laju aliran informasi.

Tujuan penelitian adalah merancang sistem informasi pengendalian kualitas yang lebih efisien serta aplikasi berbasis web pendukungnya pada Laboratorium Proses IV PT X. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan menggunakan pengembangan sistem SDLC (*System Development Life Cycle*).

II. STUDI LITERATUR

Definisi dari sistem informasi dapat diturunkan berdasarkan definisi dari masing-masing kata penyusunnya, yaitu sistem dan informasi. Anggraini dan Zega mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi senada juga diberikan oleh Jogiyanto yang menjelaskan sistem sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, hal atau jenis entitas lainnya. Sementara itu, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Berdasarkan definisi dari kedua kata tersebut, Leitch dan Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu.

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan

manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Tujuan sistem informasi secara umum antara lain, menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen, mempermudah pelaksanaan operasi harian, dan menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan.

Salah satu metode pengembangan sistem dalam sebuah sistem informasi yaitu SDLC (*System Development Life Cycle*). SDLC merupakan suatu metodologi tradisional yang dibutuhkan untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti sistem informasi. Selain itu, SDLC merupakan proses pembuatan dan perubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan-tahap yaitu, perencanaan, analisis, desain (*design*), implementasi, dan pemeliharaan. Beberapa keuntungan menerapkan SDLC yaitu SDLC dapat membantu perencanaan, estimasi, dan penjadwalan proyek yang baik; kontrol proyek dapat dilakukan dengan lebih mudah, semua pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana siklus pengembangan *software* secara transparan; dapat mempercepat proses pengembangan *software*; mengurangi resiko proyek; dapat mengurangi biaya manajemen proyek dan biaya produksi; dan meningkatkan hubungan yang baik dengan *klien*.

Pada rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi-metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi yaitu proses pengembangan perangkat lunak.

A. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksud yaitu kebutuhan sistem informasi total organisasi diidentifikasi, dianalisis, diprioritaskan, dan diatur. Arti lainnya yaitu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan pelanggan. Perencanaan ini lebih menekankan pada aspek kelayakan pengembangan sistem, aktivitas yang dilakukan diantaranya pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi.

B. Analisis

Tujuan dari fase ini adalah untuk memahami kebutuhan bisnis dan pemrosesan proyek sistem informasi. Tim pengembangan mempertimbangkan persyaratan fungsional sistem untuk menilai bagaimana solusi akan memenuhi harapan pengguna akhir. Persyaratan pengguna akhir ditentukan dan didokumentasikan dan studi kelayakan biasanya dilakukan

untuk menentukan apakah proyek layak dari sudut pandang keuangan, organisasi, sosial, dan teknologi. Analisa sistem merupakan tahap dimana dilakukan beberapa aktivitas diantaranya melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, mengklasifikasi masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut, Analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem, mendefinisikan kebutuhan sistem.

C. Design

Deskripsi solusi yang direkomendasikan diubah menjadi logis dan kemudian spesifikasi sistem fisik. *Design* dibagi menjadi dua yaitu, *design* logis dan *design* fisik.

Design logis yaitu semua fitur fungsional dari sistem yang dipilih untuk pengembangan dalam analisis dijelaskan secara independent dari platform computer manapun, sedangkan *design* fisik yaitu spesifikasi sistem logis dari desain logis diubah menjadi detail semua pemrograman dan konstruksi sistem dapat diselesaikan.

Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti *architecture* (bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain *software* secara keseluruhan, dan lain-lain), *user interface* (mendefinisikan bagaimana cara *users* ketika berinteraksi dengan *software* serta bagaimana cara *software* memberikan respon), *platform* (*platform* tempat *software* dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain), *security* (langkah-langkah untuk mengamankan sistem *software* seperti enkripsi lalu lintas SSL, perlindungan kata sandi, atau yang lainnya).

D. Implementasi/Coding

Tahap pembuatan sistem informasi sesuai dengan hasil analisa dan desain yang sudah dibuat sebelumnya, yang dilakukan pada tahap ini yaitu *coding* atau tahap pembuatan aplikasi sistem informasinya. Pada tahap ini dilakukan aktivitas yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi (*debugging*).

Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap *deployment*. Tujuan dari tahap ini adalah untuk men-*deploy* perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga *users* dapat mulai menggunakannya. Fase ini melibatkan *penginstalan* actual dari sistem yang baru dikembangkan. Untuk proyek sederhana, contoh *deployment* seperti menerapkan kode ke server web, sedangkan untuk proyek pengembangan *software* berskala besar *deployment* akan melibatkan proses integrasi dengan banyak sistem berbeda.

E. Pemeliharaan

Tahap dimana operasionalisasi sistem informasi perlu dilakukan pemeliharaan sistem. Pada praktiknya, sistem tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Selama sistem beroperasi, pemeliharaan tetap dilakukan dengan alasan bahwa dikhawatirkan dalam masa pengujian sistem masih menyisakan masalah, sehingga dalam jangka panjang sistem harus senantiasa disempurnakan. Biasanya beberapa aktivitas

pemeliharaan yang dilakukan diantaranya yaitu memperbaiki bug (perbaikan bug Ketika ada masalah yang dilaporkan), *upgrade* sistem (meningkatkan kinerja *software* dengan sistem yang lebih baru), dan peningkatan fitur (menambahkan fitur atau fungsionalitas pada *software* yang dikembangkan).

Fig. 1. Tahapan SDLC (*System Development Life Cycle*)

III. PEMBAHASAN

Pengembangan bagi sistem informasi pada laboratorium proses ini lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Laboratorium ini menggunakan pengembangan metode tradisional SDLC dimana menggunakan metode tradisional untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti sistem informasi.

A. Perencanaan

Perencanaan pada kasus ini yaitu membuat atau merancang sistem informasi pengendalian kualitas yang lebih efisien serta aplikasi berbasis web pendukungnya pada Laboratorium Proses IV PT X ini. Perancangan sistem informasi tidak dilakukan secara sekaligus, sehingga penelitian hanya berfokus terhadap aliran informasi.

B. Analisis

Sistem informasi aktual yang diterapkan pada Laboratorium Proses IV meliputi beberapa aktivitas, antara lain: pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan *software spreadsheet* serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator *Central Control Panel* (CCP). Terdapat tiga operator yang menjadi aktor dalam sistem informasi tersebut. Operator 1 bertanggung jawab terhadap proses *input* data. Operator 2 dan 3 bertugas melakukan pengujian kualitas.

C. Design

Pengembangan bagi sistem informasi pengendalian kualitas laboratorium proses lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Aplikasi berbasis web digunakan untuk menggantikan *spreadsheet*. Isu perulangan aktivitas yang dialami oleh Operator 1 dapat diatasi melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Oleh karena itu aplikasi berbasis web yang dirancang tidak hanya berperan sebagai pengganti *spreadsheet* saja, tetapi juga memberikan perbaikan terhadap

sistem informasi yang digunakan. Rancangan perbaikan terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui *Business Process Diagram*. Kedua proses bisnis tersebut digambarkan melalui *Business Process Diagram* agar jelas perbedaannya.

D. Implementasi/Coding

Langkah selanjut adalah merancang *use case diagram* berdasarkan proses bisnis usulan. *Use case diagram* dibentuk berdasarkan seluruh *use case* dan aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi *use case* dan aktor sistem yang diperlukan bagi sistem usulan adalah sebagai berikut:

Use Case, penggunaan sistem informasi usulan adalah:

- Login*.
- Pendefinisian dan perubahan level operator.
- Pendefinisian serta perubahan nilai parameter dan standar.
- Input* data persentase oksida.
- Input* data kondisi dan batasan operasional.
- Mengakses laporan harian.
- Mengakses laporan bulanan.
- Mengakses *set point data*.

Aktor, berbagai aktor yang terlibat dalam sistem informasi usulan antara lain: (a) Admin, merupakan aktor yang berperan sebagai pengendali aplikasi. Memiliki otoritas untuk mendefinisikan serta mengubah standar kualitas, parameter dan level *user*; (b) Operator 1, memiliki otoritas untuk meng-*input* data dan mengakses laporan harian; (c) Staff Evaluasi, memiliki otoritas untuk mengakses laporan harian, bulanan, QAF dan jenis laporan lainnya; dan (d) Operator CCP, merupakan aktor yang berada di departemen lain dan dianggap sebagai pihak luar tetapi membutuhkan output dari sistem. Operator CCP hanya diizinkan untuk mengakses *set point data* saja.

E. Pemeliharaan

Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang kita ada agar dalam penggunaannya dapat optimal. Sistem tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau pengembangan sesuai kebutuhan. Tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.

IV. KESIMPULAN

Studi pendahuluan terhadap sistem informasi yang digunakan pada Laboratorium Proses IV PT X menunjukkan masih adanya beberapa kelemahan seperti laju aliran informasi yang lamban, minimnya tingkat keamanan informasi, serta potensi untuk terjadinya berbagai bentuk kecurangan. Penelitian ini dilakukan untuk merancang sistem informasi yang lebih efisien melalui penerapan aplikasi berbasis web. Hasil rancangan melibatkan empat aktor dengan otoritas dan level akses yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimasi.

Selain itu, rancangan sistem informasi juga mengeliminasi aktivitas pengulangan input set point data yang biasanya

dilakukan. Eliminasi aktivitas tersebut mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keseluruhan proses, sehingga akan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, eliminasi perulangan juga meminimasi potensi terjadinya *human error* dan kesalahan penulisan dalam proses input data. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem informasi dengan aplikasi berbasis web telah mampu membantu meningkatkan efisiensi dan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Berry Yulianda, Ratri Fradinda Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses PT X," JOSI, vol. 17, no. 2, pp. 113-125, okt. 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018.
- [2] Hery Hamdi, Oktavia Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan," JOSI, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, Mei 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017.
- [3] Elita Amrina et al., "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," JOSI, vol. 18, no. 2, pp. 142-152, Okt 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019.
- [4] Yudo Purnomo, Nilda Tri Putri, dan Elita Amrina, "Perancangan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi di Baristand Industri Padang," JOSI, vol. 16, no. 2, pp. 80-88, Jul. 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n2.p80-88.2017.
- [5] Rio Aurachman, "Model Matematika Dampak Industri 4.0 terhadap Ketenagakerjaan Menggunakan Pendekatan Sistem," JOSI, vol. 18, no. 1, pp. 14-24, Mei 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n1.p14-24.2019.